

with inflammatory and dystrophic phenomena. In the eighth and ninth lines of Table. Figure 2 shows the results of the SSS analysis with a change in the stiffness properties of the alveolar tissues (modulus of elasticity), respectively, by 1.25 and 0.75 times, which is possible, for example, with the phenomena of osteosclerosis or osteoporosis, with vertical and horizontal resorption equal to 50% and 0.5, respectively. mm. Such changes in the stiffness properties of the alveolar bone on the SSS of the periodontium did not make significant changes. We also note that with the help of the developed model, it is possible to study the violation of the integrity of the cortical plate (and any other structural component) in the event of the occurrence of areas affected by osteoporosis.

The SSS components for this case are not given not only because of the limited size of the article, but mainly because of the many options for changing properties depending on the condition of a particular patient. Each typical case can be the subject of a separate study.

The proposed flat conventional-elemental model of the FFS fragment allows one to study in sufficient detail the SSS of the jaw segment in the area of the lower canine in various periodontal diseases - vertical, horizontal and age-related resorption of the alveolus from the standpoint of deep biomechanical analysis. Changes to the model can be made quickly, depending on the availability of new data. This allows for an individualized approach to choosing the optimal orthopedic treatment method.

References

1. Ivanov V.S. Zabolevaniya parodonta. – 3-e izd. pererab. i dop. – M.: Meditsinskoe

2. Zabolevaniya parodonta: Atlas/N.F. Danilevskii, E.A. Magid, M.A. Mukhin, V.Yu. Milikevich; pod red. N.F. Danilevskogo. – M.: Meditsina, 1993.320

3. Kopeikin V.N. Ortopedicheskoe lechenie zabolevanii parodonta. M.: "Triada-Kh"

4. Rukovodstvo po ortopedicheskoi stomatologii/ Pod red. V.N.Kopeikina.

5. Ortopedicheskaya stomatologiya/ Shcherbakov A.S., Gavrilov E.I., Trezubov V.N., Zhulev E.N.- S-Pb.: IKF «Foliant», 1997.-565 s.

6. O roli i sovremennykh vozmozhnostyakh biomekhanicheskogo analiza v stomatologii /Chuiko A.N., Berezhnaya E.O., Bocharova E.V., Bakhurinskii N.Yu.// Visn.stomatologii. - 2001.-№3.- S. 43-49.

7. Brankov G. Osnovy biomekhaniki / Per.s bolg. - M.: Mir,1981.-254s.

8. Problemy prochnosti v biomekhanike: Uchebn. posobie dlya tekhnich. i biol. Vuzov I.F. Obratstov, I.S. Adamovich, A.S. Barer i dr./ Pod red. I.F. Obratstova. – M.: Vyssh. shk., 1988.-311 s.

9. Podatlivost' zuba: Biomekhanicheskii analiz// Stomatolog. - 2001. - №4. - S. 15-19.

10. Grizodub V.I., Chuiko A.N., Bakhurinskii N.Yu. Osnovnye biomekhanicheskie kharakteristiki tkanei parodonta // Vestn. Stomatologii. - 2001. - №1. - S. 59-65.

11. Harty F. Endodonticson clinical practice. - Bristol, 1976. – 236 p.

12. Mandel U., Dalgard P., Viidik A. A biomechanical study of the human periodontal ligament. J. Biomechanics 1986; 18: 8: 637-645.

13. Velichko L.S., Poloneichik N.M., Krushevskii A.E. Opredelenie ostatochnoi moshchnosti parodonta, Stomatologiya, 1985, №4. S, 20-21.

СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ЗА ДАНИМИ ДЕНСИТОМЕТРИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Бойцанюк С.І.

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Доцент кафедри терапевтичної стоматології*

Островський П.Ю.

*КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» ТМР
Лікар-стоматолог*

THE STATE OF BONE TISSUE IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS ACCORDING TO DENSITOMETRY EXAMINATION DATA

Boitsaniuk S.

*I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine,
Associate Professor Department of Dental Therapy*

Ostrovskiy P.

*Ternopil Dental Clinic, Ukraine,
Dentist*

Анотація

У статті наведено результати проведеного обстеження пацієнтів із патологією тканин пародонта: дослідження кальцій-фосфорного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини.

Аналіз отриманих результатів показує, що у хворих на генералізований пародонтит перебіг захворювання супроводжується дисбалансом параметрів кісткового метаболізму. Проведені денситометричні

дослідження показали наявність різнопланових порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини скелету (норма/остеопенія I–II–III ступеня/остеопороз) та метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит.

Abstract

This article presents results of the examination of patients with periodontal tissue pathology: a study of calcium-phosphorus metabolism and bone mineral density. The aim of the study was to determine the state of calcium-phosphorus metabolism and bone mineral density in patients with periodontal tissues diseases.

The analysis of the obtained results shows that in patients with generalized periodontitis the course of the disease is accompanied by an imbalance in the parameters of bone metabolism. Densitometric studies showed the presence of various disorders of the structural and functional state of skeletal bone tissue (norm/osteopenia I-II-III degree/osteoporosis) and bone metabolism in patients with generalized periodontitis.

Ключові слова: генералізований пародонтит; кальцій, фосфор; денситометрія; остеопороз; остеопенія.

Keywords: generalized periodontitis; calcium; phosphorus; densitometry; osteoporosis; osteopenia.

Вступ. Генералізований пародонтит (ГП) є найбільш поширеним і важким серед захворювань тканин пародонта і являє собою своєрідний запально- дистрофічний процес, що виникає внаслідок поєднаної дії загальних та місцевих чинників. При цьому відбувається каскад нейро-регуляторних, нейро-трофічних, біохімічних, імунологічних і функціональних порушень, мікроциркуляторних і метаболічних розладів, розвиваються порушення практично всіх видів обміну речовин, що у результаті призводить до незворотної деструкції пародонтальної зв'язки і альвеолярної кістки [1–4]. Складність етіології та патогенезу захворювання обумовлюють високу його поширеність, знижують ефективність лікувально-профілактичних заходів та утруднюють ранню діагностику [5, 6].

Проте, як і раніше, суперечними і до кінця нез'ясованими залишаються механізми прогресуючої втрати альвеолярної кістки у хворих на генералізований пародонтит.

Метою нашого дослідження було визначення показників кальцій-фосфорного гомеостазу у пацієнтів, хворих на генералізований пародонтит та діагностичну інформативність методики оцінки щільності кісткової тканини методом двофотонної рентгенівської денситометрії.

Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети проведено комплекс клінічних та лабораторних досліджень у 74 пацієнти віком від 27 до 57 років. До групи спостереження (основна група) було включено 44 особи, хворих на генералізований пародонтит I–II ступенів тяжкості віком та 30 практично здорових осіб з інтактним пародонтом (група спостереження).

Клінічне обстеження хворих проводили по за-

гальноприйнятій схемі з використанням суб'єктивних методів дослідження (скарги, анамнез) та огляду порожнини рота. Діагноз встановлювали згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994). Для об'єктивної оцінки стану тканин пародонту використовували пробу Шіллера-Пісарєва, індекс гігієни Гріна-Вермільйона. Додатково проводили рентгенологічне обстеження (ортопантомографію).

Для оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини проводили обстеження пацієнтів методом двофотонної рентгенівської денситометрії: мінеральну щільність кісткової тканини визначали на денситометрі DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry) виробництва «Lunar Corporation» (Медісон, США) [7, 8].

Програмне забезпечення дозволяє точно локалізувати та вимірювати лінійні розміри хребців, визначати мінеральну щільність кісткової тканини та вміст мінералів анатомічних ділянок: поперекових хребців (L1-L4) в передньозадній проекції й апроксимальної ділянки стегна (шийки, трикутник Варла, великого вертела). Програма денситограм враховує наступні показники:

– BMC (Bone mineral content) – вміст мінералів у кістковій тканині, який на 95 % обумовлений солями кальцію;

– BMD (Bone mineral density) – мінеральна щільність кісткової тканини, г/см² проекційної густини;

– Age-Matched (% , Z) – відхилення мінеральної щільності кісткової тканини пацієнта від середнього популяційного показника ідентичної раси, статі і віку;

– Z – рахунок – стандартизоване відхилення від цього ж показника [9].

При оцінці цих показників враховували наступні діагностичні критерії [9]:

Інтерпретація стану мінеральної щільності кісткової тканини за показниками денситометрії (Т)

Результат денситометричного дослідження (показник Т)	Стан мінеральної щільності кісткової тканини
$T > +1$	Підвищена кісткова маса (остеосклероз)
$+1 < T < -1$	Норма
$-2,5 < T < -1$	Остеопенія:
-1,0 – -1,5	Остеопенія I ступеня
-1,5 – -2,0	Остеопенія II ступеня
-2,0 – -2,5	Остеопенія III ступеня
$T < -2,5$	Остеопороз

Для оцінки стану мінерального обміну кісткової тканини в сироватці крові визначали вміст загального кальцію та неорганічного фосфору. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою методів стандартного пакету програм Microsoft Excel і Statistica 8.0 Copyright "Stat Soft.Inc. 1984-2008.

Результати досліджень та їх обговорення.

При збиранні стоматологічного анамнезу 36 (81,8 %) хворих основної групи скаржилися на кровоточивість та набряк ясен, 15 (34,1 %) обстежених відмічали зміщення та рухомість зубів, неприємний запах з порожнини рота, що характерно для клінічної картини захворювань пародонта.

При аналізі результатів внутрішньоротової рентгенографії та ортопантомографії встановлено, що характер перебігу захворювання, ступінь тяжкості у хворих на генералізований пародонтит у різних ділянках і верхньої, й нижньої щелепи були різними. У хворих на генералізований пародонтит з остеопенією виявлена вища активність резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп.

Порушення процесів мінерального обміну в кістковій тканині альвеолярного відростка щелеп знаходять своє відображення у вмісті основних мінеральних компонентів кістки: кальцію і фосфору сироватки крові. При клінічно здорових тканинах пародонта вміст кальцію в сироватці крові становить $2,37 \pm 0,25$ мкмоль/л і фосфору $1,30 \pm 0,12$

мкмоль/л. Розвиток запально-дистрофічного процесу в пародонті супроводжується зниженням кількості цих мінеральних елементів: кальцію до $2,06 \pm 0,02$ мкмоль/л. Протилежною була динаміка показника фосфору у сироватці крові хворих: підвищення до $1,38 \pm 0,05$ мкмоль/л.

Аналізуючи результати дослідження показників кальцій-фосфорного обміну, можна стверджувати, що дистрофічні процеси в кістковій тканині альвеолярного паростка при генералізованому пародонтиті протікають на тлі достовірних порушень показників даних мікроелементів. Це опосередковано підтверджує процеси руйнування кісткової тканини у даній категорії пацієнтів.

Співвідношення Ca/P у хворих основної групи демонструвало тенденцію до зниження даного показника з наростанням тяжкості захворювання.

Аналіз показників денситограм свідчив про наявність змінених показників кісткового метаболізму, що відповідали остеопорозу та остеопенії I-II-III ступеня і достовірно відрізнялися від популяційних. Встановлено, що частка остеодфіцитних станів серед хворих на ГП складала 70,0 % обстежених. Проведеними дослідженнями встановлено, що вміст кальцію у сироватці крові знижується відповідно до стану кісткової тканини (норма \rightarrow остеопенія \rightarrow остеопороз). У пацієнтів із діагностованими остеодфіцитними станами відмічався достовірний ріст рівня фосфору (табл. 1).

Таблиця 1.

Показники мінерального обміну і метаболізму кісткової тканини в сироватці крові в залежності від структурно-функціонального стану кісткової тканини

Група дослідження	Кальцій ммоль/л	Фосфор ммоль/л
МЩКТ в нормі (+1<T>-1)	$2,34 \pm 0,13$	$1,28 \pm 0,05$
Остеопенія (-2,5<T<-1)	$2,17 \pm 0,09$	$1,31 \pm 0,06$
Остеопороз (T<-2,5)	$2,06 \pm 0,02$	$1,38 \pm 0,05$

Висновок. Аналіз отриманих результатів показує, що у хворих на генералізований пародонтит перебіг захворювання супроводжується дисбалансом параметрів кісткового метаболізму. Проведені денситометричні дослідження показали наявність різнопланових порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини скелету (норма/остеопенія I-II-III ступеня/остеопороз) та метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит.

Для підвищення якості діагностики, контролю за ефективністю лікування захворювань тканин пародонта слід визначати активність маркерів кісткового метаболізму, рівень мікроелементів у крові, діагностувати структурно-функціональні зміни кісткової тканини і на підставі отриманих результатів включати до комплексу лікувально-профілактичних заходів препарати остеотропної дії.

Список літератури

1. Ковалишин Х. В. Кальцій-фосфорний обмін та кістковий метаболізм при генералізованому пародонтиті, що перебігає на фоні ревматоїдного артриту у хворих, які проживають на екологічно

несприятливих територіях / Х. В. Ковалишин, М. М. Рожко // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 3 (157) – С. 326–331.

2. Дрок В. О. Визначення показників метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з зубощелепними аномаліями та остеопенічним синдромом / В. О. Дрок // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, т. 2 (119). – С. 79–82.

3. Николаюк В. И. Денситометрия в диагностике патологии челюстно-лицевой области / В. И. Николаюк, А. А. Кабанова, Е. А. Карпенко // Вестник Витебского гос. мед. ун-та. – 2015. – Т. 14, № 5. – С. 114–120.

4. Associations between osteoporosis and risk of periodontitis: A pooled analysis of observational studies / S. Xu, G. Zhang, J. F. Guo [et al.] // Oral Dis. – 2021. – Vol. 27 (2). – P. 357–369.

5. Wang C. J. Osteoporosis and Periodontitis / C. J. Wang, L. K. McCauley // Curr. Osteoporos. Rep. – 2016. – Vol. 14. – P. 284–291.

6. Мигаль О. О. Параметри кісткового метаболізму в пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі хронічної ревматичної хвороби серця / О. О. Мигаль // Клінічна стоматологія. – 2020. – №

1. – С. 78–83.

7. Жулкевич І. В. і/ І. В. Жулкевич, О. Л. Ковальчук // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 124–129.

8. Жулкевич І. В. Методика дослідження щільності кісткової тканини проксимального відділу стегна подвійною рентгенівською абсорбціометрією / І. В. Жулкевич // Вісник наукових

досліджень. – 1999. – Вип. 3-С. – С. 37–39.

9. Сміян С. І. Показники мінеральної щільності кісткової тканини у здорових чоловіків за результатами двофотонної рентгенівської денситометрії / С. І. Сміян, О. М. Масик, І. В. Жулкевич // Проблеми остеології. – 2002. – № 2. – С. 9–16.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ И СПОСОБАМИ С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Ешиев А.М.

Ошская межобластная объединенная клиническая больница, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии.

д.м.н., профессор., член корр. НАН КР

Эиматов А. А

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, аспирант

Чердизев А.А.

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, аспирант

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DIFFERENT METHODS AND METHODS WITH UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES

Eshiev A.

Osh interregional united clinical hospital, head of the department of maxillofacial surgery. Doctor of medical sciences, professor, corresponding member of the national academy of sciences of the Kyrgyz Republic

Eshmatov A.

Kyrgyz state medical institute for retraining and advanced training named after S.B. Daniyarov, postgraduate student

Cherdizov A.

Kyrgyz state medical institute for retraining and advanced training named after S.B. Daniyarov, postgraduate student

Аннотация

В статье описана история болезни 560 больных получающие лечение челюстно-лицевой хирургии ОМОКБ с неосложненными переломами нижней челюсти различной локализации. Целью исследования была лечение больных не осложненными переломами нижней челюсти различного доступа и способа фиксации костных отломков челюстей. Результаты исследования установлена, что инновационный интраоральный метод остеосинтеза нижней челюсти имеют следующие преимущества: внутриротовой доступ, более щадящий по отношению к мягким тканям, окружающий кость, применение его в меньшей степени приводит к нарушению экстраоссального кровоснабжения, играющего при переломе челюсти особо важную роль. Создаются наиболее благоприятные условия для консолидации отломков, метод позволяет надежно зафиксировать переломы нижней челюсти любой локализации на весь период лечения. Не происходит нарушения архитектоники жевательных мышц, что способствует быстрейшему восстановлению жевательной функции. Исключается повреждение краевой ветви лицевого нерва, не бывает рубцов на лице. Которое немаловажную роль играет при косметических показаниях.

Abstract

The article describes the analysis of the medical history of 560 patients receiving treatment for maxillofacial surgery ОМОКБ with uncomplicated mandibular fractures of various localization. The aim of the study was the treatment of patients with uncomplicated mandibular fractures of various access and method of fixation of bone fragments of the jaws. The results of the study have established that the innovative intraoral osteosynthesis method of the lower jaw has the following advantages: intraoral access, which is gentler on soft tissues, surrounds the bone, and its use leads to a lesser degree of violation of the extraosseous blood supply, which plays a particularly important role in case of a jaw fracture. The most favorable conditions for the consolidation of fragments are created, the method allows you to reliably fix fractures of the lower jaw of any localization for the entire period of treatment. There is no violation of the architectonics of the chewing muscles, which contributes to the fastest